

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РЕВИЗИИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЧЕНКО Т. В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ПАЛЬЦУН И. Н.,
канд. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены сущность ревизии бюджетного учреждения согласно законодательства, предложены вопросы при формировании Программы ревизии бюджетного учреждения, определены документы бухгалтерского учета, подлежащих проверке. Методика ревизии операций формирования расходов бюджетного учреждения представлена двумя моделями: организационной и информационной.

Ключевые слова: методика, ревизия, доходы, расходы, бюджетное учреждение, государственный финансовый контроль, смета, организационная модель, информационная модель.

CURRENT ISSUES OF THE METHODOLOGY OF REVISION OF BUDGET INSTITUTIONS

FEDCHENKO T.V.,
PhD in Economic science, Docent,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after Mykhayil Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

PALTSUN I.N.,
PhD in Economic science, Docent,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after Mykhayil Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the essence of the audit of a budgetary institution in accordance with the law, proposes questions in the formation of the Audit

Program of a budgetary institution, defines accounting documents that are subject to verification. The methodology for auditing operations for the formation of expenses of a budgetary institution is represented by two models: organizational and informational.

Keywords: *methodology, revision, income, expenses, budget institution, state financial control, estimate, organizational model, information model.*

Постановка проблемы. Важным элементом бюджетного контроля являются ревизии, проводимые финансовыми органами в бюджетных учреждениях. Ревизия преследует цель установить, обеспечивается ли сохранность, экономное и целесообразное расходование материальных ценностей и денежных средств, соблюдение сметно-штатной дисциплины; отвечает ли действующим методическим указаниям постановка бухгалтерского учета и др.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами ревизии на современном этапе занимаются многие ученые: Иванов А.В. [1] представил современный взгляд на классификацию видов ревизий; Новиков Ю.И., и Ивлева Д.С. [2] раскрыли сущность «ревизии» через призму российского законодательства; Маслова Т.С. [3], Новгородцева М.Е., Садыков Р.М. [4] затронули процедуру проведения ревизии кассовых операций и дисциплины.

В Донецкой Народной Республике (сокр. – ДНР) определены на законодательном уровне:

Порядок проведения ревизий и проверок Департаментом финансового и бюджетного контроля Министерства финансов ДНР, который утвержден Постановлением Совета Министров ДНР от 22.07.2015 г. № 13-32 [5, 6];

Правила осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, которые закреплены Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. 42-8 [7].

Актуальность исследований. Несмотря на проведенные ранее научные исследования ученых по контрольно-ревизионной тематике и определенному интересу со стороны законодателей, существуют пробелы относительно вопросов методики ревизии бюджетных учреждений.

Целью статьи является раскрытие сущности ревизии бюджетного учреждения согласно законодательства, определение

конкретных вопросов при формировании Программы ревизии бюджетного учреждения, а также документов бухгалтерского учета, подлежащих проверке; разработка методики ревизии на примере формирования расходов бюджетного учреждения.

Изложение основного материала исследования. Основная цель ревизии – выявить хозяйственные и финансовые нарушения, злоупотребления, факты бесхозяйственности, хищения, расточительства, установить причины и условия, которые им способствовали, и виновных в этом лиц, принять меры к возмещению причиненного ущерба, вреда, разработать мероприятия по устранению недостатков и нарушений, а также привлечь к ответственности (административной или уголовной) лиц, допустивших правонарушения. Ревизия осуществляется специальной уполномоченной ревизионной группой после выполнения хозяйственных операций за истекший период времени. Выявленные в ходе ревизии недостатки и нарушения действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность, взаимоотношения с бюджетом, обоснованные системой доказательств с определением размеров убытков, потерь, недостач, конкретизацией виновных должностных лиц, материальной и правовой ответственности [5, 6].

Рассмотрим каждый отдельный вопрос, предлагаемый авторами данной публикации, при формировании Программы ревизии бюджетного учреждения, определимся с документами бухгалтерского учета, подлежащих проверке, а также разберемся с тем, на предмет чего эти документы исследуются.

Программа ревизии бюджетного учреждения должна включать два основных раздела:

I. Состояние устранения нарушений и недостатков, выявленных предыдущими ревизиями (проверками).

II. Соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса Республиканского и местных бюджетов.

Целью проверки первого вопроса является полнота выполнения бюджетным учреждением обязательных требований по устранению нарушений, установленных последней проведенной плановой ревизией, и проведенных после нее других контрольных мероприятий органами контроля.

Для этого анализируются материалы таких контрольных мероприятий, а также письменные требования органов контроля,

которые были направлены в адрес бюджетного учреждения по результатам их проведения.

В дальнейшем для подтверждения полноты устранения нарушений и недостатков работники контроля исследуют следующие документы:

- платежные поручения;
- приходные кассовые ордера;
- лицевые счета работников (в случае удержания из заработной платы незаконно выплаченных сумм);
- приходные накладные;
- акты выполненных работ и акты сверки с исполнителями работ и услуг (в случае возмещения излишне использованных бюджетных средств из-за завышенных объемах и стоимости выполненных работ (услуг) путем выполнения части объема работ на безвозмездной основе);
- платежные ведомости (в случае выявленных нарушений по недополученную физическими лицами выплат по оплате труда) и др.

В случае необеспечения полного устранения выявленных предыдущими ревизиями нарушений ревизор будут требовать предоставить письменные объяснения по этому вопросу у руководителя и других ответственных лиц бюджетного учреждения.

При этом в случае установления фактов необоснованного невыполнения требований органов контроля и при наличии законодательно определенных оснований на руководителя бюджетного учреждения будет составлен протокол об административном правонарушении согласно Кодекса об административных правонарушениях за непринятие мер по взысканию с виновных лиц убытков от недостач, растрат, краж и бесхозяйственности.

Следующий раздел программы ревизии «Соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса Республиканского и местных бюджетов» является наиболее содержательным и включает в себя исчерпывающий перечень вопросов проверки относительно функционирования бюджетного учреждения.

Подробно исследуем один из них, на пример: Состояние выполнения функций главного распорядителя бюджетных средств.

Соответствующий вопрос программы ревизии проверяется в пределах главных распорядителей бюджетных средств и включает:

1. Формирование сети распорядителей и получателей бюджетных средств.

При проверке этого вопроса выясняется наличие сформированной в установленном порядке сети распорядителей и получателей бюджетных средств и проверяется соблюдение порядка формирования и внесения в нее изменений.

Следует отметить, что особое внимание работников контроля уделяется именно проверке включения в сеть получателей бюджетных средств. При этом исследуются критерии определения получателя для осуществления мероприятий бюджетной программы, которыми могут быть:

1) опыт работы по соответствующему профилю не менее двух лет и наличие соответствующей квалификации с учетом направления или мероприятия бюджетной программы;

2) производственный потенциал и показатели производственной деятельности, научно-технической базы (в случае необходимости);

3) наличие бездефицитного финансового плана на текущий год, финансово-экономического расчета (обоснование) осуществления мер бюджетной программы;

4) неубыточная деятельность получателя за последние два года, отсутствие просроченной задолженности по предоставленным банками кредитам;

5) соотношение стоимости работ, услуг и их качества;

6) применение договорных условий.

2. Составление бюджетных запросов, обоснованность включенных в них показателей.

При осуществлении проверки этого вопроса исследованию подлежат следующие основные документы:

1) проекты сводных смет, проекты смет главного распорядителя средств и распорядителей средств низшего уровня, расчеты в общий и специальный фонд проектов смет;

2) отчеты о выполнении паспортов бюджетных программ за предыдущий и текущий плановые периоды;

3) сводные отчеты о поступлении и использовании средств общего и специального фондов бюджета, сводные отчеты о задолженности, которые формируются на основе соответствующих отчетов главного распорядителя средств и распорядителей средств

низшего уровня. Примечание. Соответствующие отчеты проверяются как предыдущего, так и текущий плановые бюджетные периоды;

4) бюджетные запросы за предыдущий и текущий плановые периоды.

Проверка предусматривает контроль за указанными документами бюджетного учреждения на предмет:

1) своевременности составления главным распорядителем бюджетного запроса и его представление Министерству финансов (или местному финансовому органу);

2) соблюдение требований законодательства относительно содержания бюджетного запроса, в частности, соответствие бюджетного запроса установленной типовой форме и показателям проекта сводной сметы;

3) полноты учета главным распорядителем предложений распорядителей средств низшего уровня о необходимости их в ассигнованиях по бюджету;

4) обоснованности показателей бюджетного запроса, в том числе по потребности в бюджетных назначениях общего фонда бюджета и объема поступлений и расходов специального фонда бюджета (в частности, учета при составлении бюджетного запроса результатов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения за год, предшествующий плановому);

5) учета главным распорядителем установленных законодательством ограничений по планированию расходов бюджета и соблюдение режима экономии.

3. Рассмотрение и утверждение проектов смет распорядителей бюджетных средств низшего уровня и планов использования бюджетных средств получателей, обоснованность утвержденных в них показателей. Соблюдение порядка внесения изменений в сметы.

Уточнение цели и содержание контрольных процедур возможно при условии детального изучения совокупного объекта ревизии операций и действий должностных лиц, имеющих отношение к формированию доходов и проведению расходов общего фонда. К этим должностным лицам относится руководитель бюджетного учреждения и сотрудники бухгалтерии. Их действия имеют отношение к планированию получения ассигнований бюджетных средств учреждений, контролю качества составления Плана ассигнований к учету операций получения ассигнований, а в

конец года – к отражению операций списания полученных доходов на покрытие расходов и рассчитанного финансового результата.

При многообразии хозяйственных операций с другими объектами ревизии целесообразно производить их «бухгалтерский» анализ экономического содержания с целью вычленения отдельных сторон. Это имеет важное значение для определения таких элементов информационной модели как: фактографическая информация и способы, приемы контроля.

Технология совершения контрольных действий, ее формализация в информационной модели предполагает восстановление теоретических представлений о требованиях и фактах документирования фактов, бухгалтерского, аналитического и синтетического учета. Соблюдение требований, правил, положений (стандартов) бухгалтерского учета и является параметрами контроля, а именно: законность, обоснованность, полнота, своевременность, качество аналитического и синтетического учета.

Основными документами при осуществлении проверки этого вопроса, являются:

- 1) бюджетный запрос;
- 2) лимитные справки о бюджетных ассигнованиях, доведенные распорядителям средств низшего уровня;
- 3) документы распорядителей средств низшего уровня (сметы и расчеты к ним, планы ассигнований общего фонда бюджета, планы предоставления кредитов из общего фонда бюджета, планы специального фонда, планы использования бюджетных средств и ежемесячные планы использования бюджетных средств (для высших учебных заведений и научных учреждений), штатные расписания);
- 4) справки о внесении изменений в сметы и планы ассигнований распорядителей средств низшего уровня;
- 5) отчеты о выполнении смет и отчеты о задолженности распорядителей средств низшего уровня.

При проверке вышеупомянутых документов особое внимание работников контроля направлена на исследование:

- 1) своевременности рассмотрения и утверждения смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, планов предоставления кредитов из общего фонда бюджета, планов специального фонда распорядителей средств низшего уровня, планов использования бюджетных средств получателей;

2) состояния выполнения главным распорядителем функции по рассмотрению показателей проектов смет распорядителей средств низшего уровня и планов использования бюджетных средств, в том числе по обоснованности их показателей;

3) законности и правильности расчетов;

4) целесообразности запланированных расходов бюджета и предоставления кредитов из бюджета;

5) правильности их распределения в соответствии с экономической классификацией расходов и классификации кредитования бюджета;

6) соблюдения действующих ставок (должностных окладов), норм, цен, лимитов, а также других показателей в соответствии с законодательством;

7) полноты учета главным распорядителем в сметах распорядителей средств низшего уровня предложений о потребности в объемах ассигнований

8) учета главным распорядителем режима экономии при рассмотрении проектов смет распорядителей средств низшего уровня и планов использования бюджетных средств

9) порядка внесения изменений в сметы.

4. Составления паспортов бюджетных программ, обоснованность утвержденных в них показателей и состояние их выполнения (в случае применения программно-целевого метода в бюджетном процессе). Составление отчетов о выполнении паспортов бюджетных программ.

Проверка данного вопроса проводится только в случае применения программно-целевого метода в бюджетном процессе.

При проверке соответствующего вопроса исследуются следующие документы:

1) паспорт бюджетной программы, отчет о выполнении паспорта бюджетной программы;

2) бюджетный запрос, лимитная справка о бюджетных ассигнованиях, бюджетная роспись;

3) сводные отчеты о поступлении и использовании средств фондов бюджета, которые формируются на основе соответствующих отчетов главного распорядителя средств и распорядителей средств низшего уровня;

4) другие документы, подтверждающие выполнение результативных показателей паспорта бюджетной программы.

Особое внимание работников органов контроля при проверке этого вопроса направлена на контроль за соблюдением бюджетной учреждений действующего законодательства относительно:

1) выполнение направлений (видов) деятельности в соответствии с возложенными на нее функций и задач по удовлетворению общественных потребностей, определенных в Положении о деятельности учреждения;

2) порядка утверждения и внесения изменений в паспорт бюджетной программы;

3) обоснованности результативных показателей паспорта бюджетной программы;

4) наличии в учреждения законодательных оснований для реализации паспорта бюджетной программы;

5) достижения определенных в паспорте бюджетной программы цели, задач, направлений использования бюджетных средств, результативных показателей и других характеристик бюджетной программы.

В частности, в случае если подконтрольное учреждение в ревизионном периоде выступала в роли государственного заказчика государственной целевой программы, то проверка будет предусматривать определение всего перечня государственных целевых программ, заказчиком которого была эта бюджетное учреждение, а также состояния их выполнения.

То есть проверке будут подлежать вопрос относительно:

1) достижения цели, задач, результативных показателей программы;

2) наличии оснований и своевременности представления предложений о внесении изменений или прекращения действия государственной целевой программы;

3) соблюдение требований действующего законодательства по отбору исполнителей и использования средств, направленных на выполнение задач и мероприятий государственных целевых программ;

4) наличии промежуточных, ежегодных, заключительных отчетов о результатах выполнения государственных целевых программ и соблюдение установленных законодательством сроков отчетности о ходе их выполнения.

В случае если бюджетное учреждение является непосредственно исполнителем целевой программы, то в ходе проверки будет исследоваться:

1) перечень целевых программ, исполнителем которых была эта бюджетное учреждение в ревизионном периоде;

2) перечень бюджетных программ, в рамках которых выполнялись мероприятия этих государственных целевых программ и их финансовое обеспечение;

3) обоснованность определенных объемов расходов на выполнение задач и мероприятий государственных целевых программ в составе бюджетных программ;

4) целесообразность бюджетных назначений в случае окончания или прекращения действия государственной целевой программы, которая выполнялась в составе соответствующих бюджетных программ;

5) законность расходования средств в соответствии с установленным законодательством порядком;

6) соблюдение процедуры установленных сроков отчетности о ходе выполнения программ.

Указанное направление программы ревизии также имеет важное значение при осуществлении контроля за расходованием бюджетных средств, поскольку охватывает все заключенные бюджетным учреждением договора на поставку товаров, работ и услуг состояние взаиморасчетов за ними. Методика ревизии операций формирования расходов бюджетного учреждения, на примере оплаты труда сотрудникам, представлена двумя моделями: организационной (рис. 1) и информационной (табл. 1).

Формализация организационной модели методики ревизии позволяет: определиться с ключевыми объектами и параметрами ревизии, нормативно-правовой информацией по объектам проверки; выделить перечень фактографических документов, которые будут исследоваться; обозначить подходящие методические приемы и способы проведения ревизии, а также приемы обобщения и реализации её результатов. Построение информационной модели методики ревизии более детально раскрывает объекты и параметры ревизии, в соответствии с которыми конкретизируется информационное обеспечение, предлагается совокупность действий по ревизии и приводятся возможные отклонения и нарушения относительно проверяемого параметра.

Рис. 1. Организационная модель ревизии расходов на оплату труда как основного элемента расходов бюджетного учреждения

Таблица 1

Информационная модель методики ревизии расходов на оплату труда бюджетного учреждения

№ п/п	Объекты и параметры ревизии	Информационное обеспечение	Совокупность действий по ревизии	Возможные отклонения и нарушения
1	2	3	4	5
1	Рациональность использования рабочего времени и объективность данных отработанного времени	Табель учета использования рабочего времени. Приказы о приеме на работу, об отпусках, об увольнении, о премировании. Листки нетрудоспособности. Приказ Главстата ДНР от 01 декабря 2016 года № 143 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, Разъяснений к ним» Закон ДНР «Об отпусках» от 16.03.2015 № 16-НС [9]. Приказы на отпуск. Порядок исчисления средней заработной платы.	Проверка правильности оформления и содержания табеля (состав лиц, согласование с соответствующими документами дат отпуска, болезни и т.д.), а также правильность подсчета количества отработанных дней и количества невыходов на работу по разным причинам (арифметический контроль).	Несвоевременное накопление информации, неверное заполнение, наличие в табеле неоформленных в учреждении лиц или уволенных ранее.
2	Правильность и обоснованность расчета отпускных		Сопоставление требований и правил законодательства с учетными записями по отпускным. Установление правильности оформления необходимых документов. Арифметический контроль.	Включение в расчет сумм социальных выплат и периодов, не участвующих в расчете. В расчет отпускных включены разовые премии. Неверно определен состав выплат и т.д.
3	Правильность и достоверность отражения расходов по оплате труда в отчетности	Приказ Главстата ДНР № 140 от 01.12.2016 № 1-труд (месячная) «Отчет по труду», Временный порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, Об утверждении Порядка заполнения и представления субъектами хозяйствования налоговой декларации по подоходному налогу с выплаченных доходов.	Сопоставление требований и правил Приказов Главстата и Порядков Министерства доходов и сборов ДНР с предоставляемой отчетностью. Установление правильности оформления необходимых документов.	Искажение данных. Нарушение методологии. Несвоевременность накопления информации.

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
4	Правильность начисления заработной платы и формирования расходов	Законодательные акты ДНР. Коды экономической классификации расходов.	Сопоставление требований и правил законодательных актов ДНР с расчетно-платежными ведомостями. Арифметический контроль. Взаимный документальный контроль.	Нарушение методологии бухгалтерского учета. Необоснованность отражения расходов.
5	Правильность и законность удержаний из заработной платы	Законодательные акты ДНР. Исполнительные листы. Заявления.	Нормативная проверка законности операций, отраженных в документах.	Нарушение методологии бухгалтерского учета.
6	Правильность и обоснованность расчета по листам временной нетрудоспособности	Указ Главы ДНР № 207 от 04.07.2016 «Об организации материального обеспечения застрахованных лиц на территории Донецкой Народной Республики и предоставлении им социальных услуг». Порядок исчисления средней заработной платы. Коды экономической классификации расходов.	Сопоставление требований и правил Указа Главы ДНР № 207 с произведенными расчетами по больничным листам. Арифметический контроль. Формальный контроль верности заполнения лечебным учреждением больничного листа.	Нарушение методологии бухгалтерского учета.
7	Своевременность и правильность выплат заработной платы	Законодательные акты ДНР. Платежные документы.	Нормативная проверка законности операций, отраженных в документах, подтверждающих расходы. Своевременность – это соблюдение сроков выплаты. Арифметический контроль.	Нарушение сроков выплаты зарплаты; завышение или занижение выплачиваемых сумм; выплаты работникам, которые уже уволены или отработали не полный месяц.
8	Правильность и достоверность отражения операций по начислению и выплате заработной платы	Законодательные акты ДНР. Приказ «Об учетной политике». Рабочий план счетов. Коды экономической классификации расходов. Платежные документы.	Нормативная проверка законности операций, отраженных в документах, подтверждающих расходы.	Нарушения методологии бухгалтерского учета. Несвоевременность накопления информации в МО, главной книге (Книге Журнал-главная).

Например, если объект ревизии «рабочее время», то параметры проверки «рациональность использования рабочего времени» и «объективность данных отработанного времени». В процессе проверки следует детально изучить «Табель учета использования рабочего времени» и проверить на правильность его составления согласно Приказа Государственной службы статистики ДНР от 01 декабря 2016 года № 143 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, Разъяснений к ним» [8]. Кроме того, необходимо проверить приказы о приеме на работу, об отпусках, об увольнении, о премировании, а также листки нетрудоспособности по каждому сотруднику в списке «Табеля учета использования рабочего времени». Совокупность действий по проверке рациональности использования рабочего времени и объективности данных отработанного времени включает: проверку правильности оформления и содержания табеля (состав лиц, согласование с соответствующими документами дат отпуска, болезни и т.д.), а также правильность подсчета количества отработанных дней и количества невыходов на работу по разным причинам (арифметический контроль).

Возможные отклонения и нарушения при проверке «рабочего времени» могут быть следующими: несвоевременное накопление информации, неверное заполнение, наличие в табеле неоформленных в учреждении лиц или уволенных ранее.

Выводы. Таким образом, методика ревизии бюджетного учреждения тесно связана с тематикой проверки, и должна быть четко определена как организационно, так и информационно. Направления дальнейших исследований связаны с определением методики ревизии операций с основными средствами бюджетных учреждений.

Список использованных источников

1. Иванов А.В. Современные классификации видов ревизий [Электронный ресурс] / А.В. Иванов // АНИ: экономика и управление. 2019. №4 (29). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-klassifikatsii-vidov-reviziy> (дата обращения: 02.03.2022).

2. Новиков Ю.И. Ревизия как основной метод финансового контроля [Электронный ресурс] /Ю.И. Новиков, Д.С.Ивлева //Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2018.

№4 (15). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/reviziya-kak-osnovnoy-metod-finansovogo-kontrolya> (дата обращения: 03.03.2022).

3. Маслова Т. С. Учет и ревизия кассовых операций [Электронный ресурс] / Т.С. Маслова // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2008. №18. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-i-reviziya-kassovyh-operatsiy> (дата обращения: 02.03.2022).

4. Новгородцева М.Е. Ревизия контрольно-кассовой дисциплины [Электронный ресурс] / М.Е. Новгородцева, Ю.И. Новиков, Р.М. Садыков // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2018. №4 (15). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/reviziya-kontrolno-kassovoy-distsipliny> (дата обращения: 02.03.2022).

5. Об утверждении Порядка проведения ревизий и проверок Департаментом финансового и бюджетного контроля Министерства финансов Донецкой Народной Республики. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 22.07.2015 №13-32. Департамент финансового и бюджетного контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-22-iyulya-2015-g-№-13-32-ob-utverzhenii-poryadka-provedeniya-revizij-i-proverok-departamentom-finansovogo-i-byudzhethnogo/>

6. О внесении изменений в Порядок проведения ревизий и проверок Департаментом финансового и бюджетного контроля Министерства финансов Донецкой Народной Республики. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 №24-2. Департамент финансового и бюджетного контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-04-dekabrya-2015-g-№-24-2-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-revizij-i-proverok-departamentom-finansovogo-i-byud/>

7. Правила осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. 42-8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kaznadnr.ru/wp-content/uploads/2020/07/postanov_prav_n42-8_ot_27-12-2019-pravila-osushhestvleniya-rk-polnomochij-po-kontrolyu.pdf

8. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. Разъяснений к ним. Приказ Главстата ДНР от 01 декабря 2016 года № 143 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gosstat-dnr.ru/respond/prikaz143/razjasnenie.pdf>

9. Об отпусках Закон ДНР от 16.03.2015 № 16-1НС. Сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-otpuskah/>

10. Отчет по труду: Форма № 1-труд (месячная). Приказ Главстата ДНР № № 140 от 01.12.2016 (с изменениями от 30.11.2018 № 146) / Отчетно-статистическая документация на 2021 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gosstat-dnr.ru/vnimanu/vnim_144.php

11. Временный порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 24.06.2015 №209 // Официальный сайт ГИСПРА Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gispra-dnr.ru/npa/0013-209-20150624/>

12. Об утверждении Порядка заполнения и предоставления субъектами хозяйствования налоговой декларации по подоходному налогу с выплаченных доходов. Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 28.08.2019 №312 // Официальный сайт ГИСПРА Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gispra-dnr.ru/npa/0013-312-20190828/>

УДК 658.6/9:330.88

DOI

**РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОЛОНИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
(IX-XIX ВВ).**

БАРЫШНИКОВ С. А.,
канд. ист. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика